

DOI: <https://10.5281/zenodo.18076720>

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПО ДАННЫМ ГИС НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ И КУШАБСКОГО ПРОГИБА

Атабаева Феруза Равшановна

ГУ «Институт геологии и геофизики им. А.Х.Абдуллаева»

Докторант базовой докторантуры (PhD)

E-mail: feruza.atabayeva@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности проявления латеральных неоднородностей юрских отложений в зоне сочленения Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона. На основе комплексного анализа геологических и геофизических данных обоснована ведущая роль фациальной изменчивости, тектонической расчленённости и постседиментационных преобразований в формировании пространственно неоднородных фильтрационно-ёмкостных свойств коллекторов.

Ключевые слова: Денгизкульское поднятие, Кушабский прогиб, латеральные неоднородности, юрские отложения, фильтрационно-ёмкостные свойства, коллекторы, фациальная изменчивость, геофизические исследования.

ABSTRACT

The paper examines the features of lateral heterogeneities of Jurassic deposits within the junction zone of the Dengizkul Rise and the Kushab Trough in the Bukhara–Khiva petroleum region. Based on a comprehensive analysis of geological and geophysical data, the dominant role of facies variability, tectonic dissection, and post-sedimentary transformations in the formation of spatially heterogeneous reservoir porosity and permeability properties is substantiated.

Keywords: Dengizkul Rise, Kushab Trough, lateral heterogeneities, Jurassic deposits, reservoir properties, porosity and permeability, facies variability, geophysical well logging.

ВВЕДЕНИЕ

Латеральные неоднородности осадочных толщ выражаются в пространственно обусловленных изменениях литологического состава, фильтрационно-ёмкостных характеристик, степени насыщения и комплекса петрофизических параметров пород в горизонтальном направлении в пределах одного стратиграфического интервала. Формирование указанных неоднородностей является результатом совокупного воздействия изменяющихся фациальных условий осадконакопления, многоэтапной тектонической эволюции региона, а также процессов диагенеза, катагенеза и последующих вторичных преобразований пород, интенсивность и направленность которых неодинаковы в пределах различных структурных элементов.

МЕТОДОЛОГИЯ

Рассматриваемая территория приурочена к Бухаро-Хивинскому нефтегазоносному региону, который относится к числу наиболее изученных и высокопродуктивных нефтегазоносных областей Республики Узбекистан. Формирование, пространственное размещение и морфология залежей углеводородов в пределах региона в значительной степени определяются особенностями его глубинного и разломно-блокового строения, а также характером проявления современных и палеоэндогенных процессов. Существенную роль в структурной организации региона играют Денгизкульское поднятие и сопряжённый с ним Кушабский прогиб, которые в совокупности образуют единую структурно-генетическую систему, развитие которой оказывало определяющее влияние на условия осадконакопления, миграцию и аккумуляцию углеводородов, приуроченных преимущественно к юрскому нефтегазоносному комплексу.

Значительный вклад в изучение геологического строения зоны сочленения Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба, а также в выявление закономерностей формирования и размещения залежей нефти и газа и совершенствование методологических подходов к проведению поисково-разведочных работ внесли А.М. Акрамходжаев, А.Г. Бабаев, Б.Б. Таль-Вирский, П.У. Ахмедов, А.Г. Ибрагимов, Х.Х. Миркамалов и другие исследователи. Проведённые в регионе масштабные геолого-геофизические исследования послужили надёжной фактической основой для детального анализа строения осадочного чехла и комплексной оценки нефтегазоносного потенциала территории, в том числе в пределах Денгизкульского поднятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

К настоящему времени в результате многолетних поисково-разведочных работ выявлены крупные залежи газа и газоконденсата, приуроченные к

структурам Уртабулак, Шады, Хаузак, Денгизкуль, Узуншор и ряду других. Подавляющее большинство установленных залежей локализовано в пределах верхнеюрской карбонатной формации, характеризующейся сложным внутренним строением, значительной литолого-фациальной дифференциацией и выраженной изменчивостью коллекторских свойств по площади. На структуре Уртабулак, помимо газовых залежей, выявлена нефтяная оторочка значительных размеров, что дополнительно указывает на сложный, неоднородный характер распределения фильтрационно-ёмкостных параметров в пределах продуктивных горизонтов.

Высокая нефтегазоносность рассматриваемой территории обуславливает перспективность дальнейших поисков углеводородов как в карбонатных отложениях верхней юры, так и в терригенных толщах средней юры. Вместе с тем эффективность геологоразведочных работ в значительной степени определяется уровнем изученности латеральных неоднородностей, проявляющихся в вариациях литологического состава, мощности пластов, степени трещиноватости и фильтрационно-ёмкостных характеристик коллекторов в пределах отдельных структурных элементов и межструктурных зон.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой связи детальное исследование латеральных неоднородностей юрских отложений в зоне сочленения Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба приобретает особую научную и прикладную актуальность. Установление закономерностей их формирования, пространственного распространения и взаимосвязи с тектоническими и фациальными факторами является необходимым условием повышения достоверности прогноза нефтегазоносности, уточнения геологических и геодинамических моделей и оптимизации поисково-разведочных работ.

В пределах зоны сочленения латеральные неоднородности наиболее отчётливо проявляются в юрском осадочном комплексе, что обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Существенную роль играет фациальная изменчивость, связанная с формированием юрских отложений в широком спектре палеогеографических обстановок — от континентальных и прибрежно-аллювиальных до лагунно-морских и мелководно-шельфовых, что обусловило резкие литологические и коллекторские переходы даже в пределах одного стратиграфического уровня. Не менее значимым фактором является тектоническая активность, особенно в пределах Денгизкульского поднятия, где дифференцированные вертикальные движения контролировали распределение мощностей и характер осадконакопления. Положительные структурные

элементы способствовали формированию зон сокращённой мощности пластов и литологических замещений, что оказывало прямое влияние на ухудшение коллекторских свойств. Дополнительным фактором выступает сложное разломно-блоковое строение зоны сопряжения с Кушабским прогибом, в пределах которой разломные зоны выполняли функции как экранирующих барьеров, так и каналов вертикальной и латеральной миграции флюидов, тем самым определяя пространственную изменчивость свойств пород.

С геофизической точки зрения латеральные неоднородности находят отражение в изменении параметров отражающих горизонтов на сейсмических разрезах, включая вариации амплитудных характеристик, степени непрерывности и частотного состава волнового поля, а также в изменении комплекса геофизических параметров по данным геофизических исследований скважин. Последние проявляются в вариациях плотности пород, уровня естественной радиоактивности, нейтронной пористости и электросопротивления, что позволяет выявлять зоны различного литологического состава, насыщения и степени вторичных преобразований.

Для детального анализа характера латеральных неоднородностей юрских отложений были использованы материалы геофизических исследований скважин по ключевым месторождениям зоны сочленения — Денгизкуль, Шады и Уртабулак. Применялся комплекс электрических, радиоактивных, акустических и плотностных методов каротажа. В пределах месторождения Денгизкуль по данным ГИС установлено чередование плотных карбонатных пород с интервалами порово-трещинных и кавернозных коллекторов, при этом колебания удельного электрического сопротивления отражают неоднородность насыщения и степень вторичных преобразований пород. Юрские отложения месторождения Шады характеризуются высокой расчленённостью разреза и слабой латеральной корреляцией продуктивных интервалов, что подтверждается результатами акустического и плотностного каротажа. В пределах месторождения Уртабулак коллекторы юрского возраста отличаются сравнительно более устойчивыми фильтрационно-ёмкостными характеристиками, однако и здесь фиксируются латеральные изменения, обусловленные фациальными переходами и локальными зонами уплотнения пород.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что пространственное распределение коллекторов в зоне сочленения Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба определяется сложным взаимодействием фациальных и тектонических факторов. Указанное обстоятельство требует повышенного

внимания при интерпретации данных сейсморазведки и геофизических исследований скважин, а также при построении геологических и гидродинамических моделей залежей. Латеральные неоднородности оказывают непосредственное влияние на фильтрационно-ёмкостные свойства коллекторов, что имеет принципиальное значение при подсчёте запасов углеводородов и выборе оптимальных направлений бурения. Таким образом, детальное изучение латеральных неоднородностей в пределах Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба является необходимым условием повышения эффективности геологоразведочных работ и обеспечения достоверного прогноза нефтегазоносности юрских отложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Атабаева Ф.Р. «История открытия месторождений Денгизкульского поднятия», «ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ», журнал том 3, номер 2023г, Ташкент
2. Атабаева Ф.Р., Раджабов Ш.С. «Геофизическая изученность денгизкульского поднятия», Республиканская конференция «Фундаментальные, практические и инновационные решения геологических проблем устойчивого развития Республики Узбекистан», Университет геологических наук ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева» 7-8 октября 2024г.
3. Атабаева Ф.Р. «Латеральные неоднородности юрских отложений в зоне сочленения Денгизкульского поднятия и Кушабского прогиба» для участия в XV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития науки и мирового сообщества: научно-методические и практические аспекты» (Россия, город-курорт Анапа, 18 декабря 2025 г.)
4. Абдуллаев Х.М. Геологическое строение и нефтегазоносность Бухаро-Хивинского региона. — Ташкент: Фан, 1987